

ТЕХНОЛОГИЯ ПРОИЗВОДСТВО НЕСТЕРИЛЬНЫХ КРУЧЕНЫХ ХИРУРГИЧЕСКИХ НИТЕЙ ИЗ КАПРОНА

Ш.Д.Дажонов, к.т.н., с.н.с., ученый секретарь,

Г.Д.Зокиров, научный сотрудник

Узбекский научно исследовательский институт натуральных волокон

margilon shoyi@yahoo.com, tel. mob. 99891 657 01 27, 99891 659 69 75

Аннотация: в данной статье приведены результаты научно-исследовательских работ, приведенных специалистами Узбекского научно-исследовательского института натуральных волокон в области разработки технологии производства крученых хирургических нитей из капроновых синтетических комплексных нитей и результаты работ по созданию государственного стандарта республики Узбекистан для производства крученых хирургических нитей из синтетических капроновых нитей. А также приведена разработанная технологическая схема для производства хирургических нитей из капрона. Также приведены порядок производства хирургических нитей по разработанной технологии и технологической схемы и результаты комплексных лабораторных испытаний выработанных хирургических нитей в условиях испытательной лаборатории института.

Ключевые слова: полиамидные комплексные нити, крученый, хирургические нити, крутка, направление крутки, не стерильный, хирургический шов, лигатура, трощение-кручение, этажный крутильный.

Abstract: this article presents the results of research work given by specialists of the Uzbek Research Institute of Natural Fibers in the field of developing technology for the production of twisted surgical threads from nylon synthetic complex threads and the results of work on the creation of the state standard of the Republic of Uzbekistan for the production of twisted surgical

threads from synthetic nylon threads . And also the developed technological scheme for the production of surgical threads from nylon is given.

Also, the procedure for the production of surgical threads according to the developed technology and technological scheme and the results of complex laboratory tests of the developed surgical threads in the testing laboratory of the institute are given.

Keywords: polyamide complex threads, twisted, surgical threads, twist, direction of twist, non-sterile, surgical suture, ligature, twisting-torsion, storey twisting.

ВВЕДЕНИЕ

Хирургические нитки для наложения хирургических швов и лигатур производятся из многих текстильных нитей, в частности из натурального шелка, из синтетических комплексных химических нитей, из бикомпонентных или поликомпонентных нитей, из армированных нитей, из кишечника овец и другие. В системе производство хирургических нитей из синтетических ниток хирургические нити из капрона занимает особое место. Хирургические нити из капрона вырабатываются двумя способами: путем кручения и путем плетения. Однако для получения плетенных хирургических нитей сначала строченным нитям сообщается небольшая, в пределах 120-150 кр/м крутка в левом или правом направлении. Шелкокрутильными предприятиями хирургические нитки из капрона выпускаются в различных формах, стерильные и нестерильные, в бестарных паковках и в мотках, с хирургическими иглами или без игл и т.д. [1].

Многие медицинские учреждения, имеющие хирургические отделение получают хирургические нитки из капрона в бестарных паковках в нестерильном виде. Они производят стерилизации собственными силами в нужном количестве, исходя собственных нужд. В нашей республике хирургические капроновые нитки не выпускают в промышленном масштабе,

их привозят из зарубежа, в основном из России и Китая, поэтому стоимость стерильных хирургических нитей дорогие.

Необходимо отметить, на сегодняшний день во всех государствах, производящих хирургических нитей из капрона отсутствует государственный стандарт для производства и контроля производства хирургических нитей из капрона. Шелкокрутильными предприятиями при производстве крученых нестерильных хирургических нитей из капрона пользуется стандартами предприятия и промышленными регламентами, которых держат в секрете каждая предприятия производитель капроновых хирургических нитей . Раньше в нашей республике нестерильные крученые хирургические нити выпускались частной фирмой “SADDA” в Ташлакском районе Ферганской области по Стандарту предприятия и Промышленного регламента. Однако фирма “SADDA” с 2018 года прекратила свою деятельность, поэтому в настоящая время в нашей республики крученых нестерильных нитей из капрона не занимаются. Исходя из выше изложенных, проблема создания и регистрации в государственных органах государственного стандарта для производства нестерильных крученых хирургических нитей из капрона является весьма актуальной проблемой.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

Основной целью исследования является в первые, разработка рациональной технологии производства нестерильных, крученых хирургических нитей из комплексных капроновых нитей, создать государственного стандарта Республики Узбекистан для контроля технологического процесса производство хирургических нестерильных крученых капроновых нитей. Проведение выработку в производственных условиях экспериментальной базы УзНИИНВ опытной партии хирургических нестерильных крученых нитей из капрона, определения качественных показателей выработанных

нитей в испытательной лаборатории института, а также комплексная оценка полученных результатов.

МЕТОДИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ

При проведении исследования и комплексных лабораторных испытаний образцов пользовались методами и методиками действующих стандартов. Например, если при приемке сырья для производства хирургических нитей использовались методики действующих стандартов ГОСТ 6611.0-73 (СТ СЭВ 2462-80), ГОСТ 10063-93, то при определений качественных показателей выработанных нитей использовали методы стандартов ГОСТ 6611.1-73 (ИСО 2060-72), ГОСТ 6611.2-73 (ИСО 2062-72, ИСО 6939-88), ГОСТ 6611.3-2003 (ИСО 2061:1995), ГОСТ 6611.4-73, ГОСТ 396-84 и других нормативных актов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

Как в выше отмечались, производство нестерильных крученых хирургических нитей из комплексных нитей капрона на шелкокрутильных предприятиях проводится методиками Стандартов Предприятия или Промышленного Регламента, принятих на предприятие. Учитывая этого обстоятельства на Узбекском научно-исследовательском институте натуральных волокон, сначала разработана проект государственного стандарта. При разработке стандарта использовались накопленные опыты в области производства хирургических нитей из капрона, как в нашей стране, так и зарубежом [1,2,3]. По разработанному стандарту хирургические нити должны выпускаться в структурах и ассортиментах, приведенных в табл. 1.

Таблица 1. Параметры капроновых хирургических нитей по линейной плотности исходных нитей, число сложений, число кручений и направлений крутки

№ п/п	Ассортименты капроновых хирургических нитей	Структурное обозначение нитки по ГОСТ 16736-2002 и направлении
----------	--	---

			крутки	
	В метри. системе	В системе USP	Кручение в направ. S	Кручение в направ. Z
1	00K – 5/0	1	5,0 tex x 1S	700 x 3Z 700
2	1K – 4/0	1,5	5,0 tex x 2S	650 x 3Z 650
3	2K – 3/0	2	5,0 tex x 3S	600 x 3Z 600
4	3K – 2/0	2,5	5,0 tex x 4S	550 x 3Z 550
5	4K – 1	4	5,0 tex x 7S	500 x 3Z 500
6	5K – 2	5	5,0 tex x 12S	400 x 3Z 400

Из данных, приведенных в табл. 1 видно, что ассортименты нестерильных крученых хирургических нитей из комплексных нитей капрона обозначается и в условных номерах метрической системы и в условных номерах международной системы **USP**. Физико-механические показатели выработанных хирургических нитей из комплексных нитей капрона определяется по методам и методикам действующих стандартов и должны соответствовать нормам, приведенных в табл. 2.

Таблица-2. Стандартные требований, предъявляемые к крученым хирургическим капроновым ниткам по физико-механическим показателям

№ п/п	Наименование показателей	Ассортименты нитей и нормы для них					
		00K- 5/0 (1)	1K-4/0 (1,5)	2K – 3/0 (2)	3K- 2/0 (2,5)	4K – 1 (4)	5K – 2 (5)
1	Результирующая линей-ная плотность нити, tex, не более	18,0	37,5	57,5	75,5	135,5	230,0
2	Коэффициент						

	вариации по линейной плотности, %, не более	2,5	2,5	2,2	1,9	1,4	1,2
3	Разрыв. нагрузка нити, daN, (kgs), не менее	0,64 (0,65)	1,23 (1,25)	1,88 (1,90)	2,42 (2,45)	4,50 (4,60)	7,55 (7,70)
4	Удлинение при разрыве, %	20-25	25-40	25-40	25-45	25-45	25-45
5	Номинальная крутка нити, kr/m	700	650	600	550	500	400
6	Отклонения от номи-нальной крутки , kr/m	±75	±75	±75	±50	±50	±50

Из данных, приведенных в табл. 2 видно, что стандартные требования, предъявляемые к крученым хирургическим ниткам, выработанные из комплексных нитей капрона по физико-механическим показателям, очень близки к показателям крученых хирургических нитей, выработанные из натурального шелка. По этому при проведении лабораторных испытаний также используются те же нормативные документы, лабораторные оборудований и методы испытаний, которые использовались при испытаний хирургических нитей из натурального шелка.

На основе разработанного государственного стандарта нестерильные крученые хирургические нитки из комплексных нитей капрона вырабатывается согласно технологической схеме, разработанной авторами данной статьи. Из технологической схемы производство капроновых крученых хирургических нитей видно, что производство хирургических нитей производится в четырех этапах, которые в значительной мере отличается друг

от друга. Как видно из схемы первые два этапа являются подготовительными этапами, в которых

Согласно разработанному технологии капроновые комплексные нити линейной плотности 5,0 tex, выработанные согласно требованиям действующего межгосударственного стандарта ГОСТ 10063-93, после поступления в предприятие, где вырабатывается хирургические нити сначала подвергается внешнему осмотру [4, 5]. После этого капроновые нити помещают в специальную комнату и удерживают нитей в течении не менее 24 часов, где поддерживается температура в пределах 22-24°C, а влажность 65-70 % , после этого капроновые нити подвергаются комплексным лабораторным испытаниям по требованиям действующих стандартов [6, 7, 8, 9].

Сортовые копроновые комплексные нити после лабораторных испытаний подвергается перемотку с копсов или конусов в катушки на мотальных перемоточных машинах типа МШ-3 или М-210-ШЛ. После этого, исходя из условного номера и структуры вырабатываемой хирургической нити, капроновые нити подвергаются трощению в определенное сложение и первичной крутке в направлении S на тростильно-крутильных машинах типа ТКМ-8-12 или ТК-2-ШЛ. В зависимости от условного номера хирургических нитей их докрутят до нужной крутки, затем их сложат в 3 сложения и производят крутку в обратном направлении, т.е. в направлении Z и им сообщается первичная крутка в 100 кг/м на тростильно-крутильных машинах типа ТКМ-8-12 и ТК-2-ШЛ. Затем крутку доводят до нужного количества в зависимости от ассортимента хирургических нитей на этажно крутильных машинах типа КЭ-145-ШЛ или КЭ-175-ШЛ. При этом намотку

крученых хирургических нитей производят на катушки лежень, после снятия их производят фиксацию крутки путем запарки на вакуумно-запарочных аппаратах типа КТР-4. Затем крученые хирургические нити перемотать с катушки в мотки на перемоточных или маточных машинах типа ДМ-4 или ДМ-4М, после чего производятся легкая промывка хирургических нитей в горячей воде с добавлением мыла и соды. После трехкратной полоскания нитей в горячей, теплой и холодной воды, производят отжим в центрифугах и сушку в сушильных камерах типа КС-2 или КС-3. После завершения всех операции, хирургические нитки подвергаются комплексной проверке всех качественных показателей по методикам действующих стандартов в испытательной лаборатории [6,7,8,9]. После определения качественных показателей хирургические нитки оцениваются, и производятся упаковка хирургических нитей согласно требованиям действующих стандартов [10].

Производства опытной партии крученых нестерильных хирургических нитей из капрона производились в производственных условиях экспериментальной базы института по выше изложенной технологической схеме. Комплексные лабораторные испытаний крученых нестерильных хирургических нитей из капрона производится на аккредитованной испытательной лаборатории института по методикам разработанного стандарта Республики Узбекистан. В табл.3 приведены результаты комплексных лабораторных испытаний крученых нестерильных капроновых хирургических нитей условных номеров 00К-5/0(1), 1К-4/0(1,5), 2К-3/0(2).

Таблица-3. Физико-механические показатели капроновых хирургических нитей опытной партии условных номеров 00К-5/0(1), 1К-4/0(1,5), 2К-3/0(2) в сравнение с стандартными показателями

№ п/п	Наименование показателей	Показатели хирургических нитей по ассортиментам		
		Условный	Условный	Условный

		номер 00К- 5/0(1)		номер 1К- 4/0(1,5)		номер 2К- 3/0(2)	
		Станд.	Опыт.	Станд.	Опыт.	Станд.	Опыт.
1	Условный номер хирургических нитей	00К- 5/0(1)	00К- 5/0(1)	1К- 4/0(1,5)	1К- 4/0(1,5)	2К- 3/0(2)	2К- 3/0(2)
2	Линейная плотность комплексных нитей капрона, tex	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Результирующая линейная плотность нитки, tex, не более	18,0	17,6	37,5	37,2	57,5	56,9
4	Коэффициент вариаци. по линейной плотности, %, не более	1,9	1,2	1,4	0,8	1,2	0,5
5	Разрывная нагрузка нити, daN, (kgs), не менее	0,64 (0,65)	0,85 (0,90)	1,23 (1,25)	1,54 (1,60)	1,88 (1,90)	2,35 (2,40)
6	Удлинение при разрыве, %	20-25	30	25-40	35	25-40	38
7	Номинальная крутка нити, kr/m	700	685	650	655	600	610
8	Отклонения от номинальной	±75	-15	±75	+5	±75	+10

	крутки , kr/m						
--	---------------	--	--	--	--	--	--

Анализ данных приведенных в табл. 3 показывает, что показатели выработанных нестерильных крученых хирургических нитей из капрона условных номеров 00К-5/0(1), 1К-4/0(1,5), 2К-3/0(2) очень близки к стандартным показателям, что свидетельствует о высокой качестве выработанных нитей. Качественные показатели полученных хирургических нитей значительно превышает стандартных показателей. Здесь необходимо отметить, что производство хирургических нитей из комплексных нитей капрона производились на тех оборудовании, в которых производили хирургические нити из натурального шелка. Производство хирургических нитей из капрона не каких сложности не вызывали, производство прошло нормально, без осложнение.

В табл.4 приведаны результаты комплексных лабораторных испытаний крученых нестерильных капроновых хирургических нитей условных номеров 3К-2/0(2,5), 4К-1(4), 5К-2(5)

Таблица-4. Физико-механические показатели капроновых хирургических нитей опытной партии условных номеров 3К-2/0(2,5), 4К-1(4), 5К-2(5) в сравнение с стандартными показателями

№ п/п	Наименование показателей	Показатели хирургических нитей по ассортиментам					
		Условный номер 00К- 5/0(1)		Условный номер 1К- 4/0(1,5)		Условный номер 2К- 3/0(2)	
		Станд.	Опыт.	Станд.	Опыт.	Станд.	Опыт.
1	Условный номер хирургических нитей	3К- 2/0(2,5)	3К- 2/0(2,5)	4К- 1(4)	4К- 1(4)	5К- 2(5)	5К- 2(5)

2	Линейная плотность комплексных нитей капрона, tex	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
3	Результирующая линейная плотность нитки, tex, не более	75,5	74,8	135,5	128,6	230,0	225,5
4	Коэффициент вариационности по линейной плот- ности, %, не более	2,5	2,0	2,5	1,8	2,2	1,2
5	Разрывная нагрузка нити, daN, (kgs), не менее	2,42 (2,45)	2,65 (2,70)	4,50 (4,60)	4,85 (4,95)	7,55 (7,70)	8,65 (8,75)
6	Удлинение при разрыве, %	25-45	35	25-45	38	25-45	35
7	Номинальная крутка нити, kg/m	550	560	500	490	400	410
8	Отклонения от номинальной крутки, kg/m	±50	+10	±50	-10	±50	+10

Из данных табл.4 видны, что выработанные капроновые хирургические нитки условных номеров 3К-2/0(2,5), 4К-1(4), 5К-2(5) имеют очень хорошие качественные показатели. После определения всех качественных показателей хирургические нитки подготавливают к отправке заказчикам. Из выше приведенных можно сделать вывод о том, что результаты проведенных

исследований можно внедрят на промышленных предприятиях ассоциации “Узбекшелкпром” и “Узтекстильпром”.

ВЫВОДЫ

1. В Узбекском научно исследовательском институте натуральных волокон создан государственный стандарт Республики Узбекистан для производства нестерильных крученых хирургических нитей из капрона.

2. В экспериментальной участке института выработалась опытная партия нестерильных крученых хирургических нитей из комплексных нитей капрона и произведены комплексные лабораторные испытания полученных хирургических нитей в испытательной лаборатории института.

3. Результаты комплексных лабораторных испытаний показывают, что выработанные хирургические нитки по качественным показателям полностью соответствуют показателям государственного стандарта и их можно использовать в хирургической практике.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Дадажонов Ш.Д. – Табиий ипак ва комплекс кимёвий ипларни ишлаб чиқариш, қайта ишлаш технологиялари ва тўқимачилик ипларини эшиш назариясининг замонвий холати.//Монография, Фарғона, “Classic” нашрети, 2022, 168 с.

2. Усенко В.А. – Шелкокручение . Изд. 2-е перераб. и допол. Учебник для ВУЗов. <https://rusneb.ru> >catalog

3. Дадажонов Ш.Д. и др. – Регламентированный технологический режим производства крученых швейных нитей и нитей специального назначения из натурального шелка /Ш.Д.Дадажонов, Г.Д.Закиров, У.О.Ахунбабаев, И.И.Туйчиев//Фергана, изд. “Classik” , 2022, 188 с.

4. Межгосударственный стандарт ГОСТ 10063-93 – Полиамидные нитки для текстильной промышленности. Технические условия.

5. Действующий стандарт ГОСТ 6611.0-73 (СТ СЭВ 2462-80) – Нити текстильные. Правила приемки.

6. Действующий стандарт ГОСТ 6611.1-73 (ИСО 2060-72) - Нити текстильные. Методики определения линейной плотности

7. Действующий стандарт ГОСТ 6611.2-73 (ИСО 2062-72, ИСО 6939-88) - Нити текстильные. Методика определения разрывной нагрузки и удлинение при разрыве

8. Действующий стандарт ГОСТ 6611.3-73 (ИСО 2061:1995) - Нити текстильные. Методика определения число кручений укрутки и направления крутки

9. Действующий стандарт ГОСТ 6611.4-73 - Нити текстильные. Методика определения влажности

10. Межгосударственный стандарт ГОСТ 396-84 – Нитки хирургические шелковые крученые нестерильные. Технические условия.